

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 1078 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxmonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili”	967
Bekberganova Mohira Ravshonbekovna	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Raxmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо кизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамурадовна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI

Bobaev Isroiljon Abdinabievich

Namangan davlat texnika universiteti

3-kurs tayanch doktoranti

E-mail: isroilbanker@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4404-5457>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati haqida ilmiy, nazariy va amaliy fikrlar keng qamrovli yoritilgan bo'lib, bunda bugungi kunda aholi farovonligi bo'yicha Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, aholi farovonligi, aholi demografiyasi, iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy farovonlik, hayotiy ne'matlar, BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti), yalpi ichki mahsulot, yalpi milliy mahsulot, inson taraqqiyoti indeksi, Yangi O'zbekiston, iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy islohotlar ilmiy fikrlar.

Abstract: This article comprehensively covers with scientific, theoretical and practical ideas about the role and importance of the welfare of the population in the development of entrepreneurial activity, and also covers large-scale economic and social reforms currently being implemented in New Uzbekistan in the area of welfare of the population.

Key words: entrepreneurship, welfare of the population, demography of the population, economic welfare, social welfare, unemployment benefits, UN (United Nations), GDP (gross domestic product), GNP (gross national product), HDI (human development index), New Uzbekistan, economic reforms, social reforms, scientific opinions.

Аннотация: В данной статье всесторонне освещены научные, теоретические и практические представления о роли и значении благосостояния населения в развитии предпринимательской деятельности, а также освещены широкомасштабные экономические и социальные реформы, реализуемые в настоящее время в Новом Узбекистане в сфере благосостояния населения.

Ключевые слова: предпринимательство, благосостояние населения, демография населения, экономическое благосостояние, социальное благосостояние, пособия по безработице, ООН (Организация Объединенных Наций), валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, индекс человеческого развития, Новый Узбекистан, экономические реформы, социальные реформы, научные мнения.

KIRISH

2025 yilda Yangi O'zbekistonning milliy iqtisodiyotini jadal sur'atlarda rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish bo'yicha axborot berdi. Ushbu axborotda quyidagi 2 ta muhim va dolzarb masalalar ko'rib chiqildi: 1-masala. Davlat byudjeti xarajatlarini 52 % foizi ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, aholini uy-joy bilan ta'minlash, madaniyat va sportni rivojlantirishga sarflanadi. 2-masala. O'zbekiston Respublikasidagi mavjud 3 600 000 nafar aholini ish bilan bandligini ta'minlash maqsadida "Mahalla loyihasi" doirasida Biznesni Rivojlantirish Banki va boshqa barcha tijorat banklari tomonidan 1 milliard \$ dollar miqdorida moliyaviy mablag' ajratiladi. Yurtboshimiz tomonidan taqdim etilayotgan ushbu iqtisodiy va ijtimoiy islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini ta'minlashdan iborat. Bunda aholini barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olishi nazarda tutilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI:

Ko'pchilik iqtisodiy adabiyotlarda tadbirkorlikni rivojlantirish asosida aholi farovonligini oshirish bo'yicha xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar o'z fikrlarini bildirganlar: J.B.Sey va uning shogirdlari esa shu tariqa A.Smitning «ko'rinmas qo'l» bilan yo'naltirilayotgan «iqtisodiy inson»ning shaxsiy manfaati albatta jamoatchilikka to'g'ri keladi degan g'oyasiga o'z mulohazalarini qo'yib, jamiyatning barcha qatlamlarining iqtisodiy manfaatlari

uyg'unligi to'g'risidagi juda soddalashtirilgan nizomni chiqarishga harakat qildilar. D.Rikardo esa «aholi farovonligini oshirishning zaruriy sharti mehnat taqsimotidir» deydi. Kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, XXI asr boshlariga kelib, mehnat taqsimoti tufayli dunyoda 30 ming xil kasb mavjud bo'ldi. Demak, davrlar o'tib mehnat taqsimoti tarkibida kasblarning miqdor jihatidan ko'payishida tadbirkorona yondashuvlar muhim rol o'ynagan. Darhaqiqat, intellektual mulk va boshqa mulklarning tobora rivojlanishi natijasida kasblar turi ko'payib borgan. Bu esa aholini mehnatda bandligini ta'minlashga olib kelgan va aholi farovonligiga ijobiy ta'sirini ko'rsatgan. Biroq, shunga qaramay A.Smit insonni baribir «...zarur ehtiyojlar, qulaylik va zavqdan foydalanish darajasiga qarab, boy yoki kambag'al» bo'lishini aytadi. Bunday yondashuvlar XX asr o'rtalaridayoq taniqli iqtisodchi Y.Shumpeterning «Iqtisodiy taraqqiyot nazariyasi» asarida ham qayd etilgan. Uning fikricha, «tadbirkorlik ishi – yangilik yaratish yo'li bilan ishlab chiqarishni isloh qilish va tubdan o'zgartirish, yanada umumiy ma'noda – yangi xom ashyo manbai yoki tayyor mahsulot bozorini ochish tufayli yangi tovarlarni yoki avvalgi tovarlarni ishlab chiqarish uchun yangi texnologik imkoniyatlardan foydalanish orqali, yangi usullar bo'yicha avvalini qayta tashkil etish. Ko'pchilik iqtisodiy adabiyotlarda aholi farovonligiga turlicha tarif berishgan. Aholi farovonligi bu mamlakat aholisi, yakka individ, oila, ijtimoiy guruhlar, ijtimoiy sinflarning hayot uchun moddiy, ma'naviy, hayotiy, moliyaviy va ijtimoiy ne'matlar bilan ta'minlanganlik darajasi hisoblanadi deb ta'rif berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yuqoridagi nazariy qarashlardan kelib chiqqan holda Respublikamizda aholi farovonligini oshirish va ularning daromadini ko'paytirish maqsadida 2025 yil 1 fevraldan boshlab Respublikamizdagi barcha tijorat banklarida “Mahalla bankiri” lavozimi joriy etiladi. Asosiy maqsad 2025 yilda 5 200 000 nafar aholini daromadli mehnat bilan ta'minlash vazifasi topshirildi, shundan 3 600 000 nafar aholini tijorat banklari zimmasiga ish bilan band etish, shundan 1 400 000 nafar aholini doimiy ish bilan band etish va qolgan 2 100 000 nafar aholini tadbirkorlikda band etish rejalashtirilgan. Yangi lavozim bo'lgan “Mahalla bankiri”ning asosiy maqsadi aholini daromadli mehnat bilan bandligini oshirish hisoblanadi. Mahalla bankiri loyihaning barcha zanjirida kredit olish, kreditni qaytarish, biznes ochish, mahsulot sotish jarayonlarida aholiga ko'maklashadi.

Aholi farovonligi ikki qismga ajratamiz, bular iqtisodiy farovonlik va ijtimoiy farovonlik. Iqtisodiy farovonlik bu aholi jon boshiga tovar, ish, xizmatlarni iste'moli miqdori hisoblanib, iqtisodiy farovonlik bozor qiymati bilan o'lchanadi. Ijtimoiy farovonlik esa aholini farovon hayot kechirishining umumiy shart-sharoiti, ya'ni uy-joy, zamonaviy infratuzilma, kommunal xizmat, bepul ta'lim olish, madaniyat, sog'liqni saqlash bo'yicha bepul tibbiy xizmatlaridan keng foydalanish hisoblanadi. Aholi farovonligi bilan bog'liq fikr va mulohazalarimni quyidagi chizma orqali yanada yaqqolroq ifodalash mumkin: (1.1-rasmga qarang)

1.1- rasm. Aholi farovonligining asosiy tarkibiy qismlari¹.

Ko'pgina ilmiy manbaalarda ta'kidlanishicha, “farovonlik – aholi hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari va ehtiyojlarini qondirish tavsifi” deb ta'rif berilgan. Birlashgan millatlar tashkilotining tavsiyasiga ko'ra, aholi farovonligi bir necha elementlar tizimini namoyon etadi: sog'liq, shu jumladan, demografik sharoitlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, iste'mol va jamg'arish fondlari, mehnat sharoitlari, ish bilan bandlik, mehnatni oqilona tashkil etish, oliy yoki o'rta ma'lumotli bo'lish, shu jumladan, savodxonlik, aholini uy-joy, boshpana va muqim turar

1 Гулистон Давлат Университети и.ф.н. доц. PhD О.А.Юсуфалиевнинг PhD диссертация ишидан олинган

joy bilan ta'minlash, ijtimoiy ta'minot bo'lgan nafaqa, moddiy yordam bilan ta'minlash, inson erkinlari bo'lgan dam olish, turizm va ko'ngilochar tadbirlar bilan ta'minlash, aholi turmush darajasi (farovonlikni) ni xalqaro taqqoslash uchun Birlashgan millat tashkiloti o'z ichiga aholi jon boshiga milliy daromad, yalpi ichki mahsulot, yalpi milliy mahsulot, hayot davomiyligi, ta'lim oluvchi "inson taraqqiyoti indeksi" ko'rsatkichidan foydalaniladi. Aholi farovonlik, daromadlar va iste'mol bilan bir qatordan o'z ichiga mehnat va turmush shart-sharoitlarini, ish vaqti va bo'sh vaqtning hajmi va tarkibiy tuzilishini, madaniyat va ta'lim darajasi, sog'liqni saqlash, aholi demografiyasi (aholini tubdan ko'payishi) ni ekologik holatni oladi. Yangi O'zbekistonning barqaror iqtisodiy o'sish asosida shakllangan milliy iqtisodiyoti sharoitida ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy xizmat, harbiy xizmatga davlat byudjetidan katta miqdorda xarajatlar sarflanmoqda. Bundan ko'rinadiki, aholi farovonligi umumiy holda inson ehtiyojining qondirilish darajasi orqali ham ifodalash mumkin. Ya'ni aholi farovonligi kishilarning moddiy, ma'naviy va hayotiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq hayotiy sohasi sifatida qaraladi. Farovonlik bu aholining zarur moddiy va ma'naviy ne'matlar (ma'lum ehtiyojlarni qondiruvchi buyumlar, xizmatlar, shart-sharoitlar) bilan ta'minlanligi hisoblanadi. Aholi farovonligi darajasi ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, bir vaqtning o'zida unga ta'sir ko'rsatadi. Aholi farovonligining shakllanishiga quyidagi uch jihat ta'sir etadi: birinchisi bu ishlab chiqarish sohasida yaratiladigan oziq ovqat va kiyim-kechak mahsulotlar bo'lib, ular inson ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan. Ikkinchisi esa aholining alohida guruhi va qatlamining iste'mol ne'matlariga erishish imkoniyati. Uchinchisi esa aholi salomatligi uni qamrab olgan ijtimoiy va tabiiy muhitning holati. Fikrimizcha, hududlar kesimida tadbirkorlikni rivojlantirish, har bir fuqaroda biznes va moliyaviy bilimlarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR:

Tahlillar va natijalar shuni ko'rsatadiki, Yangi O'zbekistonning milliy iqtisodiyotida aholi farovonligi bevosita tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq. Aholi farovonligini tadbirkorlik faoliyatiga boglasak, ijtimoiy farovonlikni erishilgan nazariyalari darajalarini izohlovchi quyidagi sabablarni o'rganishimiz lozim: qulay geografik joylashuv, qulay iqlimiy sharoit, tabiiy resurslarning mavjudligi, aholi soni, inson kapitali, ilmiy-texnika taraqqiyoti (ITT), iqtisodiy rivojlanish darajasi, xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimidagi ishtiroki, kredit foizi stavkasi, soliq stavkasi, kommunal to'lovlarning baland narxdaligi va hokazo.

Ushbu tadqiqot ishining maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish bo'lganligini hisobga olgan holda ta'kidlash mumkinki, aholi farovonligi konsepsiyalarining asosi tadbirkorlik faoliyati va uni rivojlantirish shart-sharoitlari bilan uzviy bog'liq. Aholi farovonligini tadbirkorlik faoliyatiga bog'laganimizda aholini ish bilan bandligi masalasi, ularni ish bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, ularni tadbirkorlik va biznes ko'nikmalarini shakllantirish, moliyaviy savodxonligini oshirish, kredit olish va olingan kreditni maqsadli ishlatish, foyda olish ko'nikmalarini shakllantirish kabi masalalarni hal etishga qaratilgan chora tadbirlarni ishlab chiqish ustuvor masala ekanligini his etishimiz lozim.

Yuqoridagi barcha fikr va mulohazalarga asoslangan hamda ularni umumlashtirgan holda, aholi farovonligining jamiyatdagi tadbirkorlik faoliyati rivojlantirganlik darajasi bilan bog'liqligi to'g'risidagi nazariy qarashlar bo'yicha shaxsiy mualliflik yondashuvini quyidagicha ifodalash mumkin: bozor iqtisodiyoti va milliy iqtisodiyotni jadal sur'atlarda barqaror iqtisodiy o'sish asosida aholi farovonligining asosiy omillaridan biri – bu tadbirkorlik faoliyati bo'lib, ushbu faoliyatni tashkil topishi va rivojlanishining ob'ektiv qonuniyatlari to'la ta'minlangan sharoitda jamiyatda farovonlik o'zining yuqori darajasiga erishadi. Tadbirkorlik faoliyatining juda keng va ko'p tarmoqli jarayon ekanligini hisobga olgan holda, mazkur tadqiqot ishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning aholi farovonligi bilan o'zaro bog'liqligi masalalarini tadqiq etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. (1.2-jadvalga qarang)

1.2-jadval. Aholi farovonligi asosiy sharoitlarining kichik biznes tadbirkorlik sub'ektlarida namoyon bo'lishi².

Aholi farovonligini asosiy sharoitlarining tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liqligi	Mazkur bog'liqlikning kichik tadbirkorlik sub'ektlarida namoyon bo'lishi xususiyatlari
Ijtimoiy mehnat unumdorligining asosiy sharti mehnatning asosiy shart-sharoitlari (yangi texnika va texnologiyalarni qo'llash) hamda faoliyat erkinligi hisoblanib, bular asosan erkin tadbirkorlik faoliyatida ta'minlanadi. Ijtimoiy mehnatning ehtiyojlar bilan mutanosibligiga bozor sharoitida erishilib, uning markazida tadbirkorlik faoliyati turadi.	Kichik tadbirkorlik sub'ektlari (YaTT) faoliyatida yangi texnika va texnologiyalarni qo'llash hamda faoliyat erkinligini ta'minlash imkoniyatlarining kuchliligi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar alohida shaxslarning ehtiyojlarini nisbatan chuqurroq va aniqroq hisobga oladilar, o'z mehnat jarayonlarini alohida shaxslarning ehtiyoj talablariga nisbatan ko'proq moslashtiradilar

2 Гулистон Давлат Университети и.ф.н. доц. PhD О.А.Юсуфалиевнинг PhD диссертация ишидан олинган

Alohida shaxsning afzal ko'rishiga erishish bozor sharoitida amal qiluvchi tanlov erkinligini taqozo etib, bunga tadbirkorlik faoliyati orqali sharoit yaratiladi. Rasional tanlovni amalga oshirishga asosan bozor va tadbirkorlikning amal qilish sharoitida erishiladi.	Alohida shaxsning afzal ko'rishiga erishish yirik tadbirkorlik faoliyatiga (korporasiya, aksiyadorlik jamiyati) nisbatan kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatida (yakka tartibdagi tadbirkorlik) yaxshiroq ta'minlanadi. Alohida shaxsning rasional tanloviga ko'proq kichik tadbirkorlikning amal qilish sharoitida erishiladi.
Resurslarning optimal joylashuvi (taqsimlanishi) bozor mexanizmlariga asoslanuvchi erkin tadbirkorlik faoliyati orqali ta'minlanadi.	Resurslarning optimal joylashuvi (taqsimlanishi), jumladan, ikkilamchi va chiqitsiz tarzda ishlatilishi kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyati orqali nisbatan samarali ta'minlanadi.
Resurslardan foydalanish va daromadlarni taqsimlash jarayonlariga davlatning aralashuvi tadbirkorlik faoliyatining erkin harakati uchun ob'ektiv to'siqlar mavjud bo'lgan hollarda taqozo etiladi.	Resurslardan foydalanish va daromadlarni taqsimlash jarayonlarida kichik tadbirkorlik sub'ektlari uchun teng iqtisodiy sharoitlarni ta'minlashda davlatning aralashuviga ehtiyoj kuchliroq namoyon bo'ladi.
Fuqarolarning shaxsiy sog'lig'ini ta'minlash bilan bog'liq xizmatlarning ahamiyatli qismiga tadbirkorlik faoliyati orqali erishiladi. Davlat mas'uliyati asosidagi xatti-harakatlarning ahamiyatli qismi jamiyatda tadbirkorlik faoliyati uchun etarli shart-sharoitlar yaratish bilan bog'liq.	Fuqarolarning shaxsiy sog'lig'ini ta'minlash bilan bog'liq xizmatlarning manzilligi kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyati orqali yaxshiroq ta'minlanadi. Davlat mas'uliyati asosidagi xatti-harakatlarga ehtiyoj kichik tadbirkorlik sub'ektlari (yakka tartibdagi tadbirkorlar) faoliyatida kuchliroq namoyon bo'ladi.
"Xarajatlar – mahsulotlar ishlab chiqarish" nisbatini maksimalashtirishga asosan bozor va tadbirkorlikning amal qilish sharoitida erishiladi.	"Xarajatlar – mahsulotlar ishlab chiqarish" nisbatini maksimalashtirishga kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatida yaqqolroq erishiladi.
Fuqarolarning farovonligi uchun davlatning mas'ulligi jamiyatda tadbirkorlik faoliyati uchun etarli shart-sharoitlarni yaratish bilan bog'liq.	Fuqarolarning farovonligi uchun davlatning mas'ulligi jamiyatda ayniqsa kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyati uchun etarli shart-sharoitlarni yaratish bilan ko'proq bog'liq.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatida yangi texnika va texnologiyalarni ko'llash imkoniyatlari nisbatan kuchli hisoblanadi. Ya.Xabievning ta'kidlashicha, "Kichik biznes qisqa muddatlar ichida muayyan bozorlarda talab qilinuvchi yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishni ta'minlashga qodir. Kichik tadbirkorlikning bozordagi o'zgaruvchan ehtiyojlarga operativ tarzda javob qaytara olish imkonini beruvchi ishlab chiqarish, texnologik va ma'muriy moslashuvchanligi ham uning muvaffaqiyatli rivojlanishining muhim hisoblanadi. Kichik tadbirkorlikning ichki tabiatiga xos bo'lgan barcha kamchiliklarni e'tirof etgan holda ta'kidlash lozimki, shunga qaramay milliy kichik biznes o'zining amaliy faoliyatida innovasion mahsulotlarni qo'llash hamda yangi texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlariga o'ta sezgir hisoblanadi". Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy ilmiy fondining ma'lumotlariga ko'ra, ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan 1 dollar hisobiga kichik biznes sub'ektlarida (Yakka tartibdagi tadbirkorlar) o'rta biznes sub'ektlariga (Mas'uliyati cheklangan jamiyatlari, xususiy korxonalar, aksiyadorlik jamiyatlari va oilaviy korxonalar) qaraganda 4 baravar, yirik biznes sub'ektlarga (korporasiyalar) qaraganda 24 marta ko'proq yangi ishlanmalar olingan. Amerika qo'shma shtatlari statistikasi bo'yicha kichik biznes sub'ektlarining bitta xodimiga yirik biznes sub'ekti xodimlariga qaraganda 2.5 baravar innovasiya (yangilik yaratish) to'g'ri keladi.

Shuningdek kichik tadbirkorlik sub'ektlari (Yakka tartibdagi tadbirkorlar) faoliyat erkinligini ta'minlash imkoniyatlari ham muhim o'rin tutadi. Tadbirkorning iqtisodiy erkinligi mulkka egalik qilish, xo'jalik faoliyatini yuritish, tavakkalchilik evaziga foyda olish maqsadida yangi innovasion texnologiyalar asosida mahsulot, ish va xizmatlar yaratish, bozorni o'rganib, sog'lom raqobat muhitida tovar ish va xizmatlarni sotish shartlari, tovar yoki xizmatlar narxi, aholi to'lov qobiliyatidan kelib chiqqan holda tovar yoki xizmatlarga narx belgilash talab etiladi. Bugungi kunda ko'pchilik tadbirkorlar mahalliy xom ashyodan foydalangan holda sifatli va hamyonbop mahsulot ishlab chiqarib, bozorga to'g'ridan to'g'ri kirib kelib, bozorni egallashmoqda. Bundan tashqari tadbirkorlar o'z mahsulotlarini xorijiy davlatlarga eksportni amalga oshirib, foyda va daromad ulushlarini ko'paytirishmoqda. Bunda hukumat tomonidan chiqayotgan soliq stavkasi imtiyozlari bo'yicha chiqarilgan farmonlar va qarorlarni ijrosi ta'minlanmoqda. Aytish joizki, rezilient eksportyor tadbirkorlar soliq to'lovlaridan batamom ozod etilganligi bejiz emas, chunki Prezidentimiz tomonlaridan olib borilayotgan tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga soliq yukini kamaytirish, kredit stavkalarini pasaytirishga doir chora tadbirlar asosida Yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Bunda O'zbekiston Respublikasi hududidagi mavjud viloyatlardagi aholining real daromadlarini oshirishga qaratilgan mavjud asosiy iqtisodiy drayverlarni qo'llab-quvvatlagan holda chorvachilik, dehqonchilik, tomorqadan foydalanish, chevarchilik, kasanachilik, issiqxona tashkil etish, xorijiy tillarni o'rgatuvchi o'quv markazlarini tashkil etish, avtomobillarni yuvishga mo'ljallangan moy sam uskunalarini o'rnatish, elektromobil

avtomashinalarini elektr zaryadlashga mo'ljallangan shahobchachalarni foydalanishga topshirish, pishirish, umumiy ovqatlanish, savdo, aloqa faoliyati, muddatli to'lov tovarlarini sotuvchi do'konlar tarmog'ini ishga tushirish kabi faoliyatlar o'z aksini topgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish asosida aholi farovonligini oshirish yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari bo'yicha hamda tadqiqot maqsadi va vazifalarining bajarilganligini bildiruvchi quyidagi xulosa, ilmiy takliflar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Tadbirkorlik faoliyati – bu alohida faoliyat turi bo'lib, yangilikni joriy etish, tavakkalchilikni qo'llash, mulkni o'zlashtirish, qonuniy faoliyat ko'rsatish kabi iqtisodiy kategoriyalarni qamragan holda aholi farovonligini ta'minlashga yo'naltirilgan sa'y-harakatlar yig'indisidan iborat faollikni anglatadi. Tadbirkorlik faoliyati turli shakllarda amalga oshirilib, uning turli yo'nalishlariga tegishli bo'lgan tashkiliy-huquqiy shakllari asosidagi faoliyat turini biznes faoliyatidan farqlash zarur.

2. "Tadbirkorlik faoliyati" va "aholi farovonligini oshirish" kabi iqtisodiy kategoriyalari aholi daromadlari, mamlakatdagi ta'lim sifati, tibbiyot, ishlab chiqarish infratuzilmasi, ekologik vaziyat va siyosiy barqarorlik omillarning ta'sirida tobora kengaytirilgan holda tushuntirib boriladi.

3. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish asosida mamlakatdagi ishsizlikni oldini olish va bunda ish bilan bandlikni ta'minlashga erishish imkoniyatlarini kengayishini inobatga olib, tadbirkorlikda diversifikatsiya masalalariga alohida e'tibor qaratish zarurligi isbotlandi.

4. Tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarning ko'lamini va ta'sir doirasini doim o'rganib borish talab etiladi. Ichki omillar mikrofirmalar yoki firma faoliyatida boshqaruvchining ta'sirida o'z echimini topishi tashqi omillarni ta'siridan ko'ra soddaroqdir. Ammo tashqi omillar tadbirkorlik sub'ektlari uchun bir qator jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Buning uchun tadbirkor o'z faoliyati davomida tavakkalchiliklarga ham tayyor turishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

5. O'zbekistonda tadbirkorlikni huquqiy tartibga solish masalalarini engillashtirish maqsadida qonun hujjatlarida aholi farovonligini oshirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni yanada mustahkamlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь. - https://www.uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyoevning-oliy-mazhlisga-murozhaatnomasi_198650
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги ПҚ-4231-сон "Худудларда аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори. -<https://lex.uz>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 июндаги ПҚ- 4742-сон "Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида. 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сон. – www.lex.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсири юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида. 2020 йил 19 март, ПФ-5969-сон. - <https://www.lex.uz/>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. 2020 йил 3 апрель, ПФ-5978-сон. - <https://www.lex.uz/>
7. Меньщикова В.И., Саяпин А.В., Черкасов В.А. Оценка вклада малого предпринимательства в экономику региона (на материалах Тамбовской области) // Социально-экономические явления и процессы. - Т.11, №3, 2016. - С.83-88. - <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vklada-malogopredprinimatelstva-v-ekonomiku-regiona-na-materialah-tambovskoy-oblasti>
8. Николаев И. Почему растет ВВП и не растут доходы населения. - <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/711128-pochemu-rastet-vvp>
9. Общественный труд. - Большой Энциклопедический словарь. 2000. - <https://dic.academic.ru>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>